

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Humanidades y Educación
Escuela de Bibliotecología y Archivología
Seguridad en las Unidades de Información

Manual de seguridad y recomendaciones Biblioteca “Miguel Acosta Saignes”, de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela.

Autor:

Ibarra, Erick

Febrero, 2011

INTRODUCCIÓN

A continuación, se presentan las recomendaciones generales aplicadas a la Biblioteca Miguel Acosta Saignes de la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad Central de Venezuela, específicamente las recomendaciones en cuanto a seguridad y conservación de dicha unidad. También se hace una breve reseña sobre la Biblioteca Miguel Acosta Saignes, las actividades que se llevan a cabo en el mismo y los servicios que ofrece al público.

El objetivo del presente trabajo es proponer la aplicación de algunas recomendaciones enfocadas en la seguridad y conservación del acervo de la Acosta Saignes pensadas a partir de un diagnóstico realizado previamente.

La importancia de esta investigación radica en la preservación como una obligación y necesidad. Las pérdidas económicas causadas por el desgaste físico de los ejemplares suman ingentes cantidades que podrían dedicarse a completar colecciones o a mejorar el servicio prestado al usuario.

BIBLIOTECA “MIGUEL ACOSTA SAIGNES” (F.H.Y.E – U.C.V)

La Biblioteca “Miguel Acosta Saignes”, se encuentra en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos. La biblioteca es una institución que depende del Decanato de la Facultad de Humanidades y Educación, la responsable de la unidad es la licenciada Ledys Escorcía. La Biblioteca dispone de dos colecciones, una general y otra de referencia, las cuales –entre el 2008 y 2009- tenían un volumen total de 43.180 documentos entre los que se encuentran: monografías, tesis, obras de referencia y trabajos de ascenso que abarcan desde el siglo XIX hasta la actualidad. La biblioteca por su parte genera productos (Catálogo de tesis, Catálogo de nuevas adquisiciones, carteleras y una bibliografía temática). Los usuarios a los cuales se les presta el servicio son a estudiantes de la universidad, profesores e investigadores.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA MIGUEL ACOSTA SAIGNES

La Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, fue fundada en el año 1977 por resolución del Consejo de la Facultad que consciente de la necesidad existente para ese entonces de centralizar y mancomunar esfuerzos, decide fundir en una sola sede las distintas Bibliotecas. Para el año 1979 abre sus puertas la Biblioteca Centralizada y por resolución del Consejo de Facultad en el año 1990 se le dió el nombre de “Miguel Acosta Saignes” (1908-1989), destacado venezolano, etnólogo y Licenciado en Geografía que en dos oportunidades llegó a ser Decano de la Facultad, Directos de la Escuela de Periodismo y fundador del Instituto de Antropología e Historia de la Universidad Central de Venezuela. La Biblioteca Centralizada constituye un motor de cambio de ésta importante Facultad, que ha logrado mantenerse durante más de 20 años a la vanguardia del conocimiento y las nuevas tecnologías, manifestándose en el paso de la Biblioteca convencional a la Biblioteca actual, adecuándose a los nuevos retos

de la globalización, con miras a satisfacer la gran demanda de información de nuestros usuarios.

HORARIOS

Horario de atención al público:

Lunes a jueves	8:00am a 8:00pm
Viernes	8:00am a 7:30pm

Horario en el cual la biblioteca se encuentra en funcionamiento:

Lunes a jueves	7:15am a 8:30pm
Viernes	7:15am a 8:00pm

**Usuarios no ucevistas: se presta servicio los viernes, en el horario establecido.*

MISIÓN Y VISIÓN

Misión

La Biblioteca tiene como misión apoyar los programas de estudio, la docencia y la investigación de los estudiantes, profesores, y empleados de la Facultad de Humanidades y Educación.

Visión

Ser un servicio eficiente de búsqueda, difusión y generación de productos con valor agregado acorde con los cambios tecnológicos en la dimensión del acceso al conocimiento que contribuya y apoye la calidad de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión del conocimiento de la Facultad de Humanidades y Educación.

SERVICIOS OFRECIDOS EN LA BIBLIOTECA

- Servicio de referencia: los usuarios tienen acceso a: diccionarios, enciclopedias, obras generales o información y orientación acerca de las diferentes áreas del conocimiento humanístico.
- Préstamo interno: Los usuarios pueden consultar dentro del recinto de la biblioteca, las obras de la colección.
- Préstamo circulante: los usuarios pueden consultar fuera del recinto de la Biblioteca las obras de la colección, este servicio es exclusivo para los estudiantes, profesores y empleados de la F.H.E. consignando su respectivo carnet.
- Préstamo interbibliotecario: El usuario puede utilizar recursos bibliográficos de otras Bibliotecas de la U.C.V.
- Servicio de transcripción en computadoras.
- Orientación en los recursos de la Biblioteca.
- Respuestas a consultas rápidas de datos.
- Ubicación y orientación sobre temas generales.

MANUAL DE RECOMENDACIONES

A NIVEL GENERAL

RECOMENDACIONES:

- Colocar las normas para los usuarios en sitios visibles a fin de que los mismos conozcan cuales son las políticas que deben acatar en la biblioteca, estas deben contener información que incentive al cuidado de los materiales así como las pautas sobre su manipulación, las cuales pueden ser: No manipular los materiales con las manos sucias, No usar bolígrafos, marcadores y lo resaltadores, ni efectuar anotaciones en los libros y documentos, No recortar o mutilar los libros y los documentos, No colocar en el interior de los libros fichas o anotaciones, No calcar ni usar compás, No doblar las hojas, No apoyar su cuerpo por la sala de lectura entre otras.
- Asimismo, realizar una normalización interna para que así el personal que labora se sienta integrado a la preservación de las colecciones y de la toda la biblioteca.
- Contratar a personal capacitado en el área de bibliotecología.
- Establecer un sistema automatizado de la entrada, catalogación, clasificación y ordenación del material.

SEDE

Recomendaciones:

- Realizar inspecciones anuales para verificar las condiciones de la sede.
- Contratar a una empresa que se encargue del arreglo y mantenimiento periódico de la estructura.
- Se recomienda realizar una impermeabilización en el techo.
- Si se cuenta con un presupuesto suficiente y estable se recomienda reemplazar las placas de mármol dañadas y comprar el mismo tipo de mármol, pero si, por el contrario, no hay presupuesto suficiente, se puede realizar un trabajo de carateo con cemento blanco a la superficie dañada del mármol.
- Para el desprendimiento del cableado, se puede solicitar la compra de un ducto hecho de plástico donde se coloque el cable, así no estaría desprendido en ninguna parte de la sede.
- Para las grietas se recomienda realizar un cubrimiento de estas con cemento.
- Para las manchas se puede requerir al raspamiento de la zona afectada logrando la desaparición de estas.

DEPÓSITO

Recomendaciones

- Realizar inspecciones continuas al techo, para asegurarse el estado en el que se encuentran.
- Se recomienda realizar una impermeabilización en el techo.
- Se recomienda que el depósito que se encuentra en la planta baja no estuviese junto a las oficinas, ya que el mismo requiere de condiciones particulares, y la permanencia cercana a las oficinas, podrían ocasionar daños a la colección que se resguarda.
- Para el desprendimiento del cableado, se puede solicitar la compra de un ducto hecho de plástico donde se coloque el cable, así no estaría desprendido en ninguna parte de la sede.
- Para las grietas se recomienda realizar un cubrimiento de estas con cemento.
- Para las manchas se puede requerir al raspamiento de la zona afectada logrando la desaparición de estas.

MOBILIARIO

Recomendaciones:

- Adquisición de nuevo mobiliario para la biblioteca, si es posible reemplazar las estanterías y todo mobiliario de madera, por otro material inerte, como el acero.
- Realizar una jornada de reparación del mobiliario que no se encuentre en una condición idónea, soldando los puntos cortantes, pintarlos y en algunos casos pulir la superficie, logrando que sea más suave y no maltrate los documentos.
- Es preferible, reemplazar las estanterías a más pequeñas para que así no tenga un contacto cercano con el techo (considerándose al techo muy bajo para este espacio), o también, trasladar el depósito a un lugar donde no esté en contacto tan directo con el techo.
- Evitar que se aglomere mayor cantidad de usuarios de lo establecido por cada mesa, para evitar el sobrepeso y ocasionar daños a las mesas.
- Las estanterías deben respetar las siguientes distancias: 30 cm., de cualquier pared, 1 m., de ventanas, 50cm., del techo (luces), 15 cm., del suelo y 90 cm., entre una y otra estantería.
- Sustituir los carritos de los libros por otros que tengan ruedas de goma grandes, tengan repisas amplias y barandas protectoras, además de protecciones en las esquinas.
- Se recomienda la adquisición de protectores para el material de la biblioteca ya sean carpetas, encapsulaciones, monturas o cajas, todos estos deben ser libres de ácido o carga alcalina (pH 8.5) y no deben contener lignina. Son muy recomendables los de plásticos inertes (poliéster, polietileno o polipropileno) o papel neutro sin carga alcalina.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL DEPÓSITO

Recomendaciones

- Realizar la adquisición de instrumentos que ayuden a medir y controlar la temperatura. Para la medición de la humedad se puede adquirir un hidrómetro y para la temperatura un termómetro. Para el control de la humedad relativa utilizar deshumificadores que remuevan la humedad excesiva. Para el control de la circulación del aire, unidades de aire acondicionado, ventiladores y extractores
- Colocar una protección en las ventanas para que no exista una entrada de luz natural tan permanente ni excesiva, ya sea una cortina o persiana.
- Colocar los niveles de temperatura y humedad relativa dentro del área del depósito. Niveles recomendados, temperatura menor a 21°C y humedad relativa entre 40 y 60%.
- Si es posible forrar los vidrios de las ventanas con filtros UV o láminas plásticas con filtros UV. Chequear periódicamente el vencimiento de los filtros.
- Se deben adquirir persianas para todas las ventanas, las cuales nos permitirán controlar la entrada de luz natural.
- Se recomiendan que los depósitos deben permanecer oscuros en el momento de que no estén siendo utilizados
- La distancia entre la lámpara y el extremo superior de la estantería debe no debe ser menor a 50cm.
- Al ser las lámparas de luces fluorescentes, debe colocarse a cada lámpara un filtro UV adecuado.
- Se recomienda colocar un sistema que permita la colocación de suiches independientes, que serán apagados al abandonar la zona, así no hay tanta incidencia permanente de luz en el depósito, o preferiblemente colocar sensores de movimiento, pero todo depende del presupuesto existente.
- Se recomienda los siguientes parámetros para la intensidad de la luz en el depósito: de 50 – 200 lux.

CONDICIONES GENERALES DE LA COLECCIÓN

Recomendaciones:

- Hacer seguimiento periódico del deterioro de la colección.
- En caso de detectar infestación en los documentos, actuar inmediatamente separando la parte de colocación afectada del resto y aplica los correctivos según sea su caso.
- Identificar el insecto o microorganismos para proceder a su exterminación o los factores que causaron dicha infestación.
- No utilizar insecticidas, ya que por un lado podemos erradicar el problema, pero por otro la composición química de estos aerosoles puede causar daños irreversibles en el papel y en las personas. Se debe contratar los servicios de profesionales quienes indicarán el tratamiento a seguir.
- Prohibir el uso de cloro u otros productos químicos fuertes que puedan causar daños a los documentos.
- En el caso de los hongos activos, si el brote de hongo es pequeño y no cuenta con un equipo suficiente y presupuesto, llevar los libros fuera del edificio, cepíllelos con una brocha blanca suave en dirección opuesta a usted y a favor del viento.
- Elimina los hongos sólo con una aspiradora que contenga filtro HEPA, al ser de alta eficiencia, no esparce las esporas.
- Se debe limpiar minuciosamente la habitación donde brotaron los hongos, antes de que el material vuelva a colocarse.
- Aspirar los estantes y pisos con una aspiradora HEPA,
- Después que se han devuelto los libros se procede a inspeccionar diariamente para ver si hay nuevos crecimiento de hongos.

- Revisar los materiales y documentos nuevos que ingresen al depósito, ya que podrían entrar con ellos roedores e insectos, además de hongos y otros microorganismos. Los documentos por su parte podrían estar infectados.
- Colocar trampas pegajosas para atrapar a los insectos antes de que sean visibles.
- Reemplazo de soportes para los documentos, se debe adquirir todo material inerte

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EXISTENTES

Recomendaciones:

- Es necesario ubicar un espacio fuera de la biblioteca para guardar los implementos de limpieza, ya que en el espacio que ocupa la colección se encontraban escobas, botes de basura, aspiradoras, coletes.
- Adiestrar al personal de limpieza en cómo debe realizarse la limpieza de las colecciones y las instalaciones, además de supervisarlo periódicamente.
- Colocar extintores portátiles de polvo químico seco tipo ABC, el personal debe estar entrenado acerca de su uso y procedimiento en caso de incendio y es necesaria la comprobación mensual del sistema antincendios.
- Evaluar la emergencia y decidir sobre la posibilidad de extraer documentos y materiales de la biblioteca, según la importancia previamente establecida.
- El personal que labora en la biblioteca debe estar en conocimiento de dónde está ubicada la llave de paso, extintores.
- El personal de mantenimiento debe realizar limpiezas, semestrales, en los canales de agua y drenajes.
- No colocar las colecciones debajo de las tuberías de agua o de vapor, equipos de aire acondicionado o cualquier otra fuente que pueda acarrear algún daño ocasionados por el agua.
- Con la espiradora hay que ir controlando la succión del aire (instalar en la boquilla de la aspiradora un liencillo) limpiar sólo por el lomo, canto y tapas anterior y posterior del libro. Nunca aspirar por dentro, la succión de la aspiradora pueda rasgar las hojas.
- No permitir a los usuarios la utilización de yesqueros, velas, etc., y otros materiales inflamables.

CONCLUSIÓN

En la Biblioteca Miguel Acosta Saignes existen algunas deficiencias que necesitan ser tomadas en cuenta y tratadas para evitar la expansión de un posible daño a la colección e incluso a la infraestructura, llegando al punto de afirmar que se precisa de un plan de seguridad y preservación eficiente y al menos básico que deba adecuarse a la colección y a las adquisiciones, se ha observado la necesidad de un mínimo adiestramiento del personal para responder ante situaciones de riesgo y para manipular la documentación existente porque inconscientemente pueden empeorar el estado de algunos de los libros en la biblioteca (situación tangible actualmente), en sí ya posee ejemplares bastante deteriorados sin miras a conservarlos con detalle, teniendo en cuenta el estatus de disposición de los componentes que allí trabajan precisando que son estudiantes de otras carreras y no de las ciencias de la información.

Para finalizar, es pertinente acotar lo siguiente:

- Es de vital importancia tener un sistema de seguridad y alerta para preservar las obras sin tener la necesidad de pasar por algún desastre, robo, infestación o siniestro.
- Contar con un sistema de alerta en caso de incendio para resguardar tanto la colección como las vidas de las personas que laboran en la biblioteca y sus visitantes.

FUENTES CONSULTADAS

Biblioteca Nacional de Venezuela. Centro Nacional de Conservación de papel. **Normas y procedimientos de limpieza en depósitos y colecciones/** BN. (1990).

Blanco, Lourdes. **Actualización y criterios de conservación en Bibliotecas de habla Hispana de América Latina.** Ponencia presentada en la conferencia sobre preservación de materiales de Bibliotecas convocadas por la reunión de directores de Bibliotecas Nacionales con la colaboración de la IFLA y de la UNESCO. Caracas, Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, 1986.

Cunha, George M. **Métodos de evaluación para determinar las necesidades de conservación en bibliotecas y archivos: un estudio de RAMP con recomendaciones prácticas /** George M Cunha. Colombia, Archivo General, 1995. 47p.

Memoria del mundo. Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental. Preparado por la UNESCO en nombre de la IFLA por Stephen Foster, Jau Hyall, Duncan Marshall y Roslyn Russel. Paris, UNESCO, 1995.

ANEXOS

■ A-1. Sala de Referencia de la Biblioteca

Se muestra la distribución de las mesas y sillas (4 sillas por mesas), además de la posición de la estantería con respecto a la distancia que se debería guardar entre el último entrepaño y el suelo, que en este caso se hace caso omiso.

A-2. Ubicación de las lámparas entre las estanterías en el Depósito A.

Se muestra la apariencia de las lámparas fluorescentes sin ninguna protección de un filtro UV, igualmente está afectando la entrada de luz natural que se da por la presencia de ventanas en el fondo del depósito denominado A, éstas no tienen protección de ningún tipo, recomendando posiblemente la colocación de persianas para lograr un mejor control de la entrada de dicha luz. Se muestra la poca distancia que existe entre el techo y las estanterías de madera, donde los parámetros establecidos son de 50 cm., del techo.

A-3. Situación del cableado.

Se muestra claramente el estado de los cables que se encuentran cercanos a las estanterías, lo cual puede en un futuro ocasionar daños graves sobre ellas y generar en el peor de los casos incendio. Es recomendable colocar unos ductos de plásticos para ocultar el cableado eléctrico.

A-4. Maltrato del piso de la biblioteca

Maltrato del piso de placas de mármol, ubicado en la sala de lectura, el cual se tiene como posibles hipótesis: Producto del desmontaje de alguna tabiquería metálica o algo similar existente anteriormente o una fractura y deterioro del piso por el paso de los años.

A-5. Mala posición de los libros dentro de los estantes.

Se representa la mala posición de los libros dentro de los estantes, se observa claramente la ausencia de separadores de libros, no respetan el orden de cada uno, causando daños físicos al material (roturas, deformaciones, etc.) además de la que podrían ser tropezados por el traslado de alguna persona o mobiliario en la zona provocando una caída, ya que se encuentran algunas de sus partes fuera de la estantería. En el último libro (de izquierda a derecha), se muestra ya el deterioro (desprendimiento de parte del lomo del libro).

A-6. Situación peligrosa para la colección en el Depósito A.

Situación similar al A-4, Se observan tres casos de daño a las colecciones ya que esta foto fue tomada en el depósito denominado A, en la planta baja: 1. Mala ubicación del material de limpieza, dañando no sólo la colección sino la infraestructura de la sede. 2. La entrada excesiva de luz natural por medio de la ventana sin ninguna protección causando daños severos al ser un depósito de colecciones. 3. Mala ubicación de libros encima de un archivo, cercanos a la ventana, las paredes, sin ningún protector. 4. El archivo no debería estar ubicado dentro del depósito y menos cercano a la ventana ni paredes.

A-7. Situación de los extintores en la unidad

Ausencia de extintores en la unidad, por motivo de que los están cargando sin embargo los extintores existentes son hechos de a base de agua, los cuales no son más idóneos para la unidad a la que está prestando, ya que es una biblioteca contenedora de gran cantidad de material hecho a papel. El más recomendable son los de polvo químico seco.

A-8. Situación de una parte del Depósito B.

Se muestra el estado deplorable de parte del depósito B: 1. Existencia de artefactos y aparatos eléctricos. 2. Mala distribución de las cajas. 3. Mala ordenación de los libros en la estantería. 4. Los libros no cuentan con los más adecuados protectores. 5. Sobre peso en los mobiliarios. (Estanterías).

A-9. Normas para el uso de la biblioteca hacia los usuarios

Se muestra las normas de los usuarios para el uso de la biblioteca, las cuales muy pocas hacen referencia a la conservación de los documentos y de las instalaciones de esta. Sólo se hace énfasis a: No fumar, No consumir ningún tipo de alimentos, No se permite el uso de celulares. No se puede desordenar la sala agarrando una silla de otra mesa, y debe arrojar la basura en los pipotes para la misma.

A-10. Recomendación sobre plano de la biblioteca

Se recomienda utilizar un plano referencial de la biblioteca. Esto nos permite conocer todas las instalaciones de esta, para así aplicar un plan de seguridad adecuado, sirviéndonos de un instrumento indispensable a la hora de un posible desastre, poder contar con un mapa que nos guía donde están las salidas, instrumentos contra incendios, y la ubicación del material en la biblioteca.